

LINGVOMADANIYSHUNOSLIKDA STEREOTIPLAR TUSHUNCHASI

Narkulov Ulugbek Mamadaliyevich

Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazlaridagi Metodik xizmat

ko'rsatish bo'limi ingliz tili fani metodisti

e-mail ulugbekjon198102052011@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820372>

Lingvistikada keyingi o'n yilliklarda konseptlarni, jumladan, ma'lum bir milliy til manzarasi doirasidagi badiiy matn makonida shakllanuvchi badiiy konseptlarni tadqiq etish alohida o'rin egallamoqda. Badiiy matnni to'liq darajada muallifning dunyoqarashi, uning tili deb hisoblash mumkin, til vositasida esa u yoki bu xalqning til olami manzarasi haqida fikr bildirish mumkin.

Badiiy matn, bir tomondan, muallif fikrining translyatsiyasi va obyektlashuvi, uning ijodiy fikrlarining qo'llanilishi, inson va uning olami to'g'risida shaxsiy bilim va tasavvurlarning mediatori sifatida, boshqa tomondan esa, yozuvchining individual dunyoqarashini til vositasida boshqa kishilarga uzatish usuli sifatida belgilanadi. Shu tarzda, badiiy matnni o'rganish tadqiqotchiga muallif shaxsi tilining mohiyatli xususiyatlarini, muallif intensiyalarining ro'yobga chiqish xususiyatlarini egallashga imkon beradi.

Ushbu muammolar zamondosh olimlardan Yu.D. Apresyan, G.I. Berestnev, S.G. Vorkachev, V.I. Karasik, G.G. Slishkin, Yu.S. Stepanov, L.G. Babenko, Z.D. Popova, I.A. Sternin va boshqalarning asarlarida ochib berilgan. Stereotiplarning shakllanishi inson tafakkuri va psixikasining xususiyatlari bilan bog'liq. U murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, atrofimizdagi olam obyektlarini ma'lum bir tasavvurlar va qadriyatlar tizimi asosida qabul qilish, tasniflash va baholashdan iborat bo'ladi.

Subyekt va obyektning o'zaro nisbatiga bog'liq holda sotsial pertsepsiya jarayonining uchta nisbatan mustaqil sinfi ajratiladi: idrok etish, o'z-o'zini idrok etish, guruhlararo idrok etish. Misol qaraymiz, Amerika lingvokulturasida XIX asr oxiri XX asr boshlarida irlandning stereotip obrazi shakllandi, uning farqli belgilari quyidagi frazeologizmlarda aks etadi: Irish buggy (g'altak), Irish beauty (ko'z ostlarida ikkita qo'kimtir dog'i bor ayol), Irish confetti (g'ishtlar).

Ushbu frazeologik birliklarning mazmuni AQShda o'sha davrdagi irlandlar turmush tarzining salbiy baholanishini ifodalaydi. Agarda boshqa odamlar izvoshda yursalar, irland uchun izvosh - g'altak. Konfetlarni bayramlarda sohadilar, biroq irlandlar tashlaydigan narsa – bu g'ishtlardir. Ikkala ko'ziga ham urilgan ayol istehzo bilan «Irland go'zali» deb ataladi, bunda irlandlar uchun xos xususiyat – o'z xotinlarini kaltaklash nazarda tutiladi. Irland stereotipiga qo'llaniluvchi yuqorida keltirilgan xarakteristika tahlili shuni ko'rsatadiki, pertsepsiyaning ushbu obyektini idrok etish uchun bilish komponentlarining katta zichlik darajasi xosdir. Amerikalik irland immigrantlarini stereotiplash bir qator funksiyalarni bajaradi, bular- guruhdagi shaxsning o'xshashligini saqlash va boshqa guruhlarga munosabatidagi salbiy holatlarni oqlash kabilardir.

Tabiiyki, irlandning stereotipi va rusning stereotipiga ham asosiy belgilar, ikkinchi darajali tabaqaviy belgilar va stereotip belgilari kiradi.

Stereotip belgilari deb stereotipni anglatish bilan bog'liq bo'lgan va lingvokultura vakillarining kognitiv bazasida saqlanuvchi elementlarni ko'rsatish mumkin.

Stereotiplar sotsializasiya va inkulturizasiya jarayonida o'zlashtiriladi. Stereotiplar madaniyatning bir qismi sifatida namoyon bo'ladi, boshqa guruhlar haqida o'ylash «odatini» esa bola ma'lum tarzda sotsiumga kirishish va madaniyatga yaqinlashish darajasiga ko'ra qabul qiladi.

Yu.Sarokin va A.Smirnitskiy shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida stereotiplar shakllanishiga ta'sir etuvchi qo'yidagi omillarni ajratadilar: Birinchidan, ko'pgina stereotiplar bola ongiga otonalari tomonidan joylanadi. O'zining yakuniy shaklini ular hayotning 12 va 30 yilliklari oralig'ida egallaydilar, shundan so'ng ular barqaror mustahkamlanadi va qiyinchilik bilan o'zgaradi. [3, 24 b., 2, 197 b.]

Ikkinchidan, stereotiplar ko'proq to'qnashishga duch keladiganlar – do'stlar, hamyoshlar, o'qituvchilar bilan muloqot jarayonidagi begina fikrlarni qabul qilish orqali shakllanadi. Uchinchidan, stereotiplar stereotiplanuvchi obyekt bilan shaxsiy aloqalar orqali vujudga kelishi mumkin. To'rtinchidan, stereotiplar paydo bo'lishida muhim o'rinni ommaviy axborot vositalari egallaydi, chunki ko'pchilik odamlar uchun ular obro'li fikrning manbai hisoblanadi, ular tanqidiy baholanmaydi.

V.A. Maslova stereotiplar shakllanishining mexanizmiga ko'plab kognitiv jarayonlarni kiritadi, chunki bu stereotiplar bir qator kognitiv funksiyalarni bajaradilar: sxemashtirish va soddalashtirish funksiyasi, guruhiy mafkurani shakllantirish va saqlash funksiyasini [1, 78 b.].

Guruhiy mafkurani shakllantirish va saqlash funksiyasi ikkita tayanch stereotiplar- biz (o'zimiz va ular) begonalar – shakllanishida namoyon bo'ladi, ular bir biriga nisbatan muholiflikda bo'ladi. «O'zimizniki» ijobiy his-tuyg'u bilan qabul qilinadi, «begonalar»ga nisbatan ustuvorlik beriladi. Bunda psixologlar ta'kidlaganidek, qo'yidagi kognitiv oqibatlar kuzatiladi: 1) barcha «begonalar» bir-biriga o'xshash va «o'zimiznikidan» farqlanadi deb hisoblanadi; 2) «o'zimiznikilar» orasida «begonalar» orasidagidan ko'proq turlichalik kuzatiladi; 3) «begonalarni» baholash keskinlikka tortadi. Ular yoki ijobiy yoki juda salbiy bo'lishi mumkin.

Stereotiplarning shakllanish mexanizmi inson tafakkuri va psixikasining xususiyatlari bilan bog'liq bo'lganligidan, ularga o'z shaxsiy madaniy tajribasi asosida shaxsning inferensiya qilishga moyilligini ham kiritish mumkin.

Olimlar stereotiplar shakllanishining uchta mexanizmini ajratib ko'rsatadi:

- 1) Induktiv tafakkurdagi katoliklar.
- 2) Deduktiv tafakkurda bema'ni natijalarga olib keluvchi katoliklar.
- 3) Bir-biriga zaruriy moslashuvchi sifatidagi turlicha xarakteristikali odamlarning yagonaligini yaratish.

Shakllanib bo'lgach, ular yuqori darajadagi barqarorlikka ega bo'ladi va o'zgarishlarga qiyinchilik bilan bo'yin egadi. Til ko'plab stereotiplarni barqaror holda, frazeologizmlar ko'rinishida mustahkamlaydi, ular diskursda qayta ishlanib, stereotiplarning qat'iylashuviga yordamlashadi.

Stereotiplarning millatlararo kommunikasiyadagi rolga nisbatan ikki qarama-qarshi nuqtai nazar mavjud. Stereotip – obraz va stereotip - vaziyatlarni ajratish ham oson emas, chunki stereotip bu vaziyat va predmet to'g'risidagi o'ziga xos tasavvurlardir.

REFERENCES

1. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
2. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М., 1996. – 245 с.
3. Сорокин Ю.А. Переводоведение: статус переводчика и психогерменевтические процедуры.- М., 2003.- 210с.